

УДК 332.1

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ФЕТ ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

Доцент, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

ПЕТРОВСКАЯ АСИЯ СТАНИСЛАВОВНА

Магистр, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

ЖАҢБЫРБАЙ ТИМУР САҒАТБЕКҰЛЫ

Магистрант, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

Аннотация. В статье рассматривается клиентоориентированный подход как фактор повышения эффективности организаций санитарно-эпидемиологического контроля. На примере РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» МЗ РК проведен анализ удовлетворенности клиентов двух региональных филиалов, выявлены системные разрывы в клиентском сервисе и предложена концептуальная модель клиентоориентированного управления, учитывающая специфику регулируемой организации.

Ключевые слова: клиентоориентированность, санитарно-эпидемиологический контроль, Национальный центр экспертизы, SERVQUAL, удовлетворенность клиента, клиентский опыт.

Глобальный переход к сервисно-ориентированной экономике кардинально меняет логику управления организациями, традиционно относившимися к регулируемому публичному сектору. Санитарно-эпидемиологический контроль – одна из сфер, где этот сдвиг ощущается особенно остро. Если прежде подобные организации функционировали в условиях административной монополии, то сегодня они действуют на конкурентном рынке, где заказчик имеет возможность выбора поставщика услуг. Клиентоориентированность в этом контексте перестает быть добровольным сервисным улучшением и становится условием устойчивого развития организации.

Вместе с тем организации санитарно-эпидемиологического контроля обладают принципиальной особенностью, отличающей их от коммерческих сервисных структур: они одновременно выполняют роль поставщика услуги для конкретного заказчика и гаранта общественной безопасности. Эта двойственность предопределяет специфику клиентоориентированности в данной сфере – она не может сводиться к максимизации удовлетворенности клиента любой ценой, а требует поиска баланса между интересами бизнеса, качеством экспертизы и публичной ответственностью организации. Именно это противоречие делает вопрос разработки адекватной модели клиентоориентированного управления научно актуальным.

Несмотря на значительный массив исследований в области маркетинга услуг и управления качеством в здравоохранении, вопросы практического внедрения клиентоориентированного подхода в организациях санитарно-эпидемиологического профиля в казахстанском контексте остаются недостаточно изученными. Данная статья призвана восполнить этот пробел: на основе комплексного анализа ключевых теоретических концепций, а также эмпирических данных, полученных «Национальным центром экспертизы» — государственным специализированным медицинским учреждением при Центре контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в ней рассматривается текущее состояние сферы обслуживания клиентов и предлагаются направления для системного совершенствования.

Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании концептуальной модели клиентоориентированного управления для организаций санитарно-эпидемиологического контроля, учитывающей специфику их функционирования как одновременно сервисных и регулирующих институтов.

В отличие от существующих подходов, в работе:

1. Сформирован интегрированный теоретико-методологический базис, основанный на синтезе сервисно-доминантной логики (S-D Logic), концепции «Услуга–Прибыль», модели SERVQUAL, триады Донабедиана и подхода Public Value, что позволило объединить коммерческую и общественную парадигмы управления.

2. Выявлена и концептуализирована двойственная природа клиентоориентированности в сфере санитарно-эпидемиологического контроля, проявляющаяся в необходимости одновременного обеспечения удовлетворенности клиента и соблюдения требований общественной безопасности.

3. Предложена трехуровневая модель клиентоориентированного управления (стратегический, операционный и культурный уровни), обеспечивающая системную трансформацию организации без нарушения регуляторных ограничений.

4. Обоснована необходимость стандартизации клиентского взаимодействия в рамках территориально распределенной структуры, на основе выявленных статистически значимых различий в уровне удовлетворенности клиентов между филиалами.

5. Разработан набор прикладных инструментов управления клиентоориентированностью, включающий внедрение NPS-мониторинга, цифровизацию клиентских коммуникаций, формирование базы знаний и систему регламентированного клиентского взаимодействия.

Таким образом, предложенный подход расширяет существующие представления о клиентоориентированности, адаптируя их к условиям высокорегулируемой отрасли и формируя основу для повышения эффективности государственных экспертных организаций.

Современное понимание клиентоориентированности является результатом длительной эволюции экономической мысли и бизнес-практики. Трансформация от производственной концепции до маркетинга взаимоотношений, где в центр ставится ценность клиента [1]. Клиентоориентированность представляет собой способность организации генерировать, распространять и использовать информацию о текущих и будущих потребностях клиентов для создания потребительской ценности [2].

Формирование сервисно-доминантной логики (S-D Logic) Варго и Лаша [4] значительно повлияло на понимание клиентоориентированности. В рамках данной концепции поставщик и клиент создают ценность совместно в процессе потребления. В санитарно-эпидемиологической экспертизе ценность результата (протокол и заключение) определяется и технической точностью исследования, и качеством взаимодействия с клиентом.

Воздействие уровня клиентоориентированности на финансовые результаты раскрывается в концепции Хескетта, Сэссера и Шлезингера «Услуга–Прибыль» [3]. Механизм описывается причинно-следственной последовательностью от внутреннего качества сервиса к удовлетворенности персонала, ведущему к внешнему качеству услуги, что приводит к удовлетворенности и лояльности клиента, а соответственно и росту прибыли. Данная модель подтверждает, что инвестиции в развитие клиентоориентированности является стратегическим вложением, увеличивающим доход.

Применение клиентоориентированного подхода в сфере здравоохранения обусловлено высокой регулируемостью отрасли, асимметрией информации между поставщиком и потребителем и необходимостью соблюдения нормативно закреплённых стандартов качества. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза сочетает признаки медицинской услуги, административной процедуры и технической экспертизы, что принципиально отличает ее от коммерческих сервисов [6].

В данной сфере главным инструментом измерения качества услуг является модель SERVQUAL, предложенная в работе Парасурамана, Зейтамля и Берри [5]. Модель позволяет выявлять разрывы между ожиданиями и восприятием клиентов по пяти факторам (надежность, материальность, отзывчивость, гарантия и эмпатия). В контексте Национального центра экспертизы (НЦЭ) надежность выражается в точности лабораторных анализов и соблюдении сроков, гарантия – в аккредитации лаборатории и юридической корректности протоколов, отзывчивость – в снижении административных барьеров, материальность – в качестве цифровых платформ, и эмпатия в B2B-сегменте трансформируется в способность понимать специфику бизнес-деятельности клиента и помогать в соблюдении санитарных норм.

Оценка качества услуг медицинских организаций производится посредством модели А. Донабедиана «Структура-Процесс-Результат» [7]. В санитарно-эпидемиологической экспертизе структура охватывает аккредитацию, оборудование и квалификацию персонала (является первичным маркером компетентности для клиента), процесс включает методики исследований и качество коммуникации, а результат определяется юридической силой выданных заключений и снижением рисков для бизнеса клиента.

Особую роль в деятельности НЦЭ как государственной организации играет концепция Public Value создания общественной ценности [8, 11]. В отличие от коммерческого клиентоориентированного маркетинга, данный подход ориентирован не на максимизацию удовлетворенности клиента любой ценой, а на поиск баланса между интересами бизнеса и общественной безопасностью. Это принципиальное методологическое разграничение определяет пределы применимости коммерческих маркетинговых инструментов в регулируемых организациях.

Клиентоориентированная модель НЦЭ предполагает переход от роли контролирующего органа к роли сервисного партнера, создающего ценность для бизнеса и общества через точность, прозрачность, оперативность и экспертную поддержку при безусловном соблюдении стандартов Public Value.

Эмпирическое исследование было проведено на базе РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК. На первом этапе исследования было изучено взаимодействие с клиентами (прием заявок, сроки выполнения исследований, информирование о результатах, порядок выдачи заключений). На втором этапе была разработана анкета для оценки удовлетворенности предоставляемыми услугами. На третьем этапе было проведено анкетирование клиентов НЦЭ в двух филиалах. Затем был проведен статистический анализ с применением ϕ^* -критерия углового преобразования Фишера. Выбор данного критерия обусловлен небольшим объемом выборок, дихотомическим характером зависимой переменной и необходимостью устойчивой оценки при отклонении от нормальности распределения. Метод заключается в преобразовании долей в угловые величины по формуле $\phi = 2 \arcsin(\sqrt{p})$, что обеспечивает приближение распределения к нормальному.

На основе совокупной средней оценки ($\bar{M} = 3,1$ балла по 5-балльной шкале) сформирована дихотомическая переменная «высокий уровень удовлетворенности». В Филиале 1 данный эффект зафиксирован у 4 из 15 респондентов (26,7%), в Филиале 2 – у 11 из 15 (73,3%). Расчет критерия:

$$\phi_1 = 1,093; \phi_2 = 2,049; \phi^*_{эмп} = |1,093 - 2,049| \cdot \sqrt{(15 \cdot 15 / 30)} \approx 2,62$$

Поскольку $\phi^*_{эмп} = 2,62$ превышает критическое значение $\phi^*_{кр} = 2,31$ ($p \leq 0,01$), нулевая гипотеза об отсутствии различий отклоняется: различия статистически достоверны на уровне значимости 1%.

Качественный анализ деятельности НЦЭ показал, что организация на высоком уровне выполняет нормативные требования к проведению исследований. Но в рамках единой организационной структуры уровень клиентоориентированности существенно варьируется в зависимости от филиала, что указывает на отсутствие унифицированных стандартов

клиентского взаимодействия, различия в компетентности персонала, работающего непосредственно с заказчиками, и неравномерность внедрения элементов клиентоориентированного подхода.

На основе проведенного теоретического анализа и эмпирического исследования, выявившего статистически значимые различия в уровне удовлетворенности клиентов, разработана концептуальная модель клиентоориентированного управления (рисунок 1).

Рисунок 1 – Модель клиентоориентированного управления в сфере санитарно-эпидемиологического контроля

На рисунке представлена концептуальная модель клиентоориентированного управления в сфере санитарно-эпидемиологического контроля, сформированная на основе синтеза теоретических подходов и результатов эмпирического исследования.

В центре модели находится удовлетворенность клиента, выступающая интегральным показателем эффективности деятельности организации. Данный показатель формируется под воздействием как внутренних управленческих процессов, так и внешних факторов взаимодействия с клиентом.

Модель отражает двойственную природу функционирования организации, объединяя два ключевых контура: интересы общественной безопасности (левый блок), включающие требования нормативного регулирования, аккредитации, объективности и надежности экспертизы. Этот контур определяет обязательность соблюдения стандартов качества и юридической корректности результатов. Интересы бизнеса (правый блок), ориентированные на удобство взаимодействия, оперативность, доступность услуг и учет деловых потребностей клиента. Здесь акцент сделан на сервисной составляющей и конкурентоспособности организации.

Связующим элементом между этими контурами выступает управление внутренним качеством сервиса, включающее: подбор и обучение персонала, стандартизацию процессов, развитие цифровых каналов взаимодействия, повышение клиентоориентированности сотрудников.

Восприятие клиентом качества услуг формируется через инструментарий модели SERVQUAL, включающий такие параметры, как надежность, материальность, отзывчивость и гарантия. Данный блок позволяет выявлять разрывы между ожиданиями и фактическим опытом клиента.

Внешняя среда модели представлена двумя типами: регулирующая среда, задающая жесткие рамки функционирования организации; конкурентная среда, стимулирующая развитие клиентского сервиса и повышение эффективности.

Нижний уровень модели отражает ключевые принципы функционирования системы, среди которых: ориентация на клиента, баланс интересов, регуляторно-экспертный подход и инновационность сервисных решений.

Таким образом, представленная модель демонстрирует, что клиентоориентированность в санитарно-эпидемиологической сфере не является односторонней категорией, а представляет собой результат балансировки общественных и коммерческих интересов, реализуемой через систему внутреннего управления качеством и поддерживаемой современными инструментами оценки и цифровизации.

Стратегический уровень предполагает закрепление клиентоориентированности как приоритета корпоративной стратегии при соблюдении принципов Public Value. В этом случае организация выступает сервисным партнером для бизнеса и одновременно гарантом общественной безопасности. Баланс между этими ролями считается принципиальным элементом модели, исключающим чрезмерный «коммерческий» уклон и закрытость административного органа.

На следующем операционном уровне производится разработка и внедрение единых стандартов клиентского взаимодействия для всех филиалов, формирование клиентского пути на основе карты исследовательского пути [12] с устранением выявленных «узких мест», цифровизация коммуникационных каналов, регулярный сбор обратной связи через стандартизированные инструменты и внедрение системы управления жалобами с установленными сроками ответа.

Третий уровень предполагает трансформацию организационной культуры. Внедряется внутренний маркетинг, направленный на формирование у персонала установки «каждый сотрудник – это носитель клиентского опыта», компетентностной модели специалиста клиентоориентированной экспертной организации. Также на этом уровне формируется система мотивации, связывающая показатели клиентской удовлетворенности с оценкой результативности работников.

В НЦЭ в первую очередь предлагается разработка единого регламента клиентского взаимодействия на основе лучших практик наиболее результативных филиалов и внедрение системы автоматического информирования о ходе экспертизы. Дополнительно предлагается создать раздел «База знаний» на официальном сайте с разъяснением санитарных норм и пошаговыми инструкциями для заявителей и запустить NPS-мониторинг с анализом динамики показателя в разрезе филиалов.

Ключевыми индикаторами для мониторинга клиентоориентированности предлагается считать индекс NPS (целевой уровень не менее 40 в течение двух лет), долю повторных обращений клиентов, среднее время ответа на запрос клиента и уровень унификации оценок качества между филиалами.

Клиентоориентированность в сфере санитарно-эпидемиологического контроля является объективной управленческой необходимостью. Трансформация конкурентной среды и переход заказчиков от пассивной роли объекта регулирования к активной позиции

потребителя, имеющего возможность выбора поставщика услуг, делают клиентоориентированность условием устойчивого развития организации.

Проведенный теоретический анализ показывает, что адекватным методологическим фундаментом для построения клиентоориентированной модели экспертной организации служит синтез сервисно-доминантной логики (S-D Logic), концепции «Услуга-Прибыль», инструментария SERVQUAL, триады Донабедиана и подхода Public Value. Именно это сочетание позволяет органично связать коммерческую эффективность с выполнением публичной миссии организации.

Эмпирическое исследование с применением ϕ^* -критерия углового преобразования Фишера ($\phi^*_{\text{эмп}} = 2,62$; $p \leq 0,01$) подтвердило наличие статистически значимых различий в уровне удовлетворенности клиентов между двумя филиалами НЦЭ. Данный результат свидетельствует об отсутствии унифицированных стандартов клиентского сервиса в масштабах организации и неравномерности внедрения клиентоориентированного подхода, что указывает на необходимость системных управленческих решений.

Предложенная трехуровневая концептуальная модель (стратегический, операционный и культурный уровни) формирует комплексную основу для системного внедрения клиентоориентированности в НЦЭ без нарушения нормативных требований и принципов Public Value. Первоочередными практическими мерами являются разработка единого регламента клиентского взаимодействия, внедрение автоматизированного информирования о ходе экспертизы и запуск регулярного NPS-мониторинга в разрезе филиалов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с.
2. Narver J.C., Slater S.F. The Effect of a Market Orientation on Business Profitability // Journal of Marketing. – 1990. – Vol. 54, P. 20-35.
3. Heskett J., Sasser W.E. Jr., Schlesinger L. The Service Profit Chain. – New York: Free Press, 1997.
4. Vargo S.L., Lusch R.F. Evolving to a New Dominant Logic for Marketing // Journal of Marketing. – 2004. – Vol. 68, P. 1–17.
5. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality // Journal of Retailing. – 1988. – Vol. 64, P. 12-40.
6. Колесник В.И. Маркетинг медицинских услуг как инструмент эффективной деятельности учреждений здравоохранения // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. – 2020. – № 2. – С. 121-126.
7. Donabedian A. The Quality of Care: How Can It Be Assessed? // JAMA. – 1988. – Vol. 260, P. 1743-1748.
8. Moore M.H. Creating Public Value: Strategic Management in Government. – London: Harvard University Press, 1995.
9. Зубарева Н.Н. Маркетинговые аспекты развития конкуренции на рынке здравоохранения // Экономические науки. – 2021. – № 7.
10. Edelman D.C., Singer M. Competing on Customer Journeys // Harvard Business Review. – 2015.
11. Fisher R.A. Statistical Methods for Research Workers. – Edinburgh: Oliver and Boyd, 1925.
12. Rosenbaum M., Otálora M., Ramirez G. How to create a realistic customer journey map // Business Horizons. – 2016.